

Technische Wunderwerke (5)

Schachroboter: vom Scheinautomaten zum Weltmeisterprogramm

Das Schachspiel galt lange Zeit als Inbegriff für den menschlichen Verstand, als Prüfstein für die künstliche Intelligenz. Schon Alan Turing hatte sich mit diesem Thema befasst. 1770 baute Wolfgang von Kempelen den Schachtürken, 1912 schuf Leonardo Torres y Quevedo einen Endspielautomaten und 1951 spielte Norbert Wiener in Paris gegen Torres y Quevedos Maschine. 1997 verlor Garri Kasparow in New York gegen den Schachrechner Deep Blue von IBM.

Herbert Bruderer

Der Schachtürke, ein Scheinautomat

Im 18. Jahrhundert verblüffte Wolfgang von Kempelens siegreicher Schachtürke (1770) die Welt, vgl. Abb. 1–4. Im Innern war jedoch eine Person verborgen. Charles Babbage soll 1819 ein Spiel gegen den Scheinautomaten verloren haben, ähnlich Napoleon.

Abb. 1: Schachtürke von Wolfgang von Kempelen. Quelle: Karl Gottlieb von Windisch; Christian von Mechel,; Karl Gottlieb von Windisch's Briefe über den Schachspieler des Hrn. von Kempelen nebst drey Kupferstichen, die diese berühmte Maschine vorstellen, Basel 1783

Abb. 2: Schachtürke von Wolfgang von Kempelen (1785). Quelle: Wikimedia commons/Public domain

Abb. 3: Schachtürke von Wolfgang von Kempelen (1789). Quelle: Joseph Friedrich Freyherr zu Racknitz,; Über den Schachspieler des Herrn von Kempelen und dessen Nachbildung, Joh. Gottl. Immanuel Breitkopf, Leipzig und Dresden 1789

Abb. 4: Schachtürke von Wolfgang von Kempelen (1789). Quelle: Joseph Friedrich Freyherr zu Racknitz,: Über den Schachspieler des Herrn von Kempelen und dessen Nachbildung, Joh. Gottl. Immanuel Breitkopf, Leipzig und Dresden 1789

Es gibt einen funktionsfähigen Nachbau des Schachtürken im Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn, vgl. Abb. 5.

Abb. 5: Schachtürke von Wolfgang von Kempelen (Nachbau von 2004). © Sergei Magel/HNF

Endspielautomat von Torres y Quevedo

Der spanische Ingenieur Leonardo Torres y Quevedo, der u.a. eine Luftseilbahn über die Niagarafälle erstellt hat, schuf auch zwei Schachautomaten namens El ajedrecista (Schachspieler). Der erste

aus dem Jahr 1912 wurde 1914 in Paris vorgeführt. Die Maschine spielt mit König und Turm (Weiß) gegen einen König (Schwarz). Das zweite Modell wurde 1920 entworfen, vgl. Abb. 6. Beide Geräte haben überlebt sie befinden sich in Madrid.

Abb. 6: El ajedrecista von Leonardo Torres y Quevedo, sein zweiter Schachautomat. © Museo Leonardo Torres Quevedo, Escuela tecnica superior de ingenieros de caminos, canales y puertos. Universidad politecnica de Madrid.

Auf der Konferenz “Les machines à calculer et la pensée humaine“ 1951 spielte der US-amerikanische Kybernetiker Norbert Wiener gegen die Weiterentwicklung dieser Maschine, vgl. Abb. 7.

Norbert Wiener playing the chess automaton (designed by Torres y Quevedo) at the 1951 Cybernetics Conference in Paris

Abb. 7: Norbert Wiener und der Schachautomat. 1951 spielt der US-amerikanische Kybernetiker Norbert Wiener (rechts) auf der Pariser Informatikkonferenz gegen den Schachautomaten von Leonardo Torres y Quevedo, der von dessen Sohn (links) betreut wird. Dabei spielt die Maschine

(Weiß, mit König und Turm) gegen den Menschen (Schwarz, mit König). © Studio Constantin, Paris.

Erste Mikrocomputerschachweltmeisterschaft 1980 in London

1980 fand in London die erste Mikrocomputerschachweltmeisterschaft statt, vgl. dazu WMCCC 1980: https://www.chessprogramming.org/index.php?title=WMCCC_1980,

World Microcomputer Chess Championships:

https://www.chessprogramming.org/World_Microcomputer_Chess_Championship,

1. WMCCC London 1980: https://www.schach-computer.info/wiki/index.php?title=1._WMCCC_London_1980.

Organisator war der berühmte britische internationale Schachmeister David Levy. Ich nahm daran mit „Viktor“ teil, einem vom Privaten Forschungsinstitut für Androidentechnik (Pfiat) in Darmstadt entwickelten Programm. Ich hatte den zu Ehren des langjährigen Vizeweltmeisters Viktor Kortchnoi so getauften Rechner im Auftrag der Firma Siemens-Nixdorf begutachtet. Dank einer aufwendigen Qualifikation wurde das Programm für das Turnier zugelassen. Der russische Großmeister Kortchoi lebte damals im Exil in der Schweiz. Die Meisterschaft verlief dramatisch. Viktor schlug die Dame des nachmaligen Weltmeisterprogramms, brach aber anschließend zusammen, wohl wegen Überhitzung. Die Neueingabe der Stellung beanspruchte viel Zeit, so dass Viktor schließlich auf dem 10. Rang (von 14) landete, vgl. Abb. 8.

“The First World Microcomputer Chess Championship took place from September 04, 1980 to September 09, 1980, Cunard International Hotel, London, United Kingdom. This event is also known as the 3rd [PCW Microcomputer Chess Championship](#) or [Personal Computer World Exhibition](#), also the unofficial 1st [European Microcomputer Chess Championship](#). Being held under the auspices of the [ICCA](#) and [FIDE](#), multiple entries from same authors were possible. [Dan](#) and [Kathe Spracklen](#) had five [Sargon](#) versions running in various computers, [Chess Challenger](#), [Boris Experimental](#), [Sargon 2.0](#), [Sargon 2.5 Modular GS](#), and [Sargon 2.5 Auto RB](#), and were just affiliated with [Fidelity Electronics](#) and primary authors of the winning entity Chess Challenger. Remarkably, Chess Challenger won its last three round games versus three other Sargon programs, and was quite lucky as already in [round 2](#) versus [Viktor](#).” Quelle: [WMCCC 1980 - Chessprogramming wiki](#)

Final Standing

[5]

#	Program	CC	1	2	3	4	5	P	SOS	SoDOS
1	Chess Challenger	US	12w1	10b1	2w1	7b1	5w1	5	13	13
2	Boris Experimental	US	14b1	8w1	1b0	3w1	7w1	4	13	8
3	Mike 3.0 ^[6]	GB	10w1	7b½	11w1	2b0	4b½	3	13½	6¼
4	Rook 4.0	SE	9w0	12b½	10b1	6b1	3w½	3	12	7¼
5	Sargon 2.0	US	11w0	9b1	13w1	12b1	1b0	3	12	5
6	Gambiet 80	NL	7w0	11b1	8w1	4w0	12b1	3	11½	6
7	Sargon 2.5 Modular GS	US	6b1	3w½	9b1	1w0	2b0	2½	17½	7
8	Sargon 2.5 Auto RB	US	13w1	2b0	6b0	11w1	9w½	2½	12½	4¼
9	Vega 1.7	GB	4b1	5w0	7w0	13w1	8b½	2½	12	5¼
10	Viktor	CH	3b0	1w0	4w0	14w1	13b1	2	12	1
11	Albatross	GB	5b1	6w0	3b0	8b0	14w1	2	11½	3
12	Fafner 2	GB	1b0	4w½	14b1	5w0	6w0	1½	14	1½
13	Princess	SE	8b0	14w1	5b0	9b0	10w0	1	10	0
14	Killer Chess IV	GB	2w0	13b0	12w0	10b0	11b0	0	10½	0

- CC Country Codes [↗](#)
- SOS: Sum of Opponent Scores [↗](#)
- SoDOS: Sum of Defeated Opponent Scores [↗](#)

Abb. 8: Mikrocomputerschachweltmeisterschaft 1980 in London, Ergebnisse. Quelle: [WMCCC 1980 - Chessprogramming wiki](#)

Goldgräberstimmung

Damals herrschte bei den Schachcomputern eine Goldgräberstimmung. Viele Hersteller erhofften sich hohe Gewinne. Für die Stiftung Warentest in Berlin untersuchte ich in der Folge alle im Handel erhältlichen über 20 Geräte. Der große Vergleichstest wurde in der Zeitschrift test veröffentlicht (16. Jahrgang, Nr. 8, August 1981, Seiten 22–29), vgl. Abb. 9 (Überblick) und Abb. 10 (Ergebnisse, 1 von 6 Seiten).

Schachcomputer-Turnier		Punkte: 1 = gewonnen, 0 = verloren, 1/2 = remis																
		Runde 1			Runde 2			Runde 3			Runde 4			Runde 5			Punkte-stand	Platz
Nr.	Computer	Farbe	Gegner	Punkte	Farbe	Gegner	Punkte	Farbe	Gegner	Punkte	Farbe	Gegner	Punkte	Farbe	Gegner	Punkte		
1	Boris 2,5 ARB	W	10	1	S	17	1	W	11	1	W	3	0	S	13	1	4	2
2	Intelligent Chess	W	11	0	S	12	1	W	18	1	S	15	1/2	W	10	1	3 1/2	3/4
3	Morphy Encore	W	12	1	S	14	1	W	13	1	S	1	1	W	4	1	5	1
4	Mephisto	W	13	0	S	10	1	W	17	1	S	11	1	S	3	0	3	5-8
5	Commodore Chessmate	W	14	0	S	18	0	W	12	1	S	10	0	W	16	1	2	10-15
6	Chess Champion Super System III	W	15	1/2	S	13	0	W	16	1	S	18	1	W	17	0	2 1/2	9
7	Chess Challenger 7	W	16	1	S	11	0	W	15	1/2	S	17	0	W	14	0	1 1/2	16
8	Chess Champion Pocket Chess	W	17	0	S	16	1	W	10	0	S	14	1	W	15	0	2	10-15
9	Chess Challenger Grandmaster Voice	W	18	1	S	15	0	W	14	1	S	13	0	W	11	1	3	5-8
10	Chess Challenger 8 Sensory	S	1	0	W	4	0	S	8	1	W	5	1	S	2	0	2	10-15
11	Boris Diplomat	S	2	1	W	7	1	S	1	0	W	4	0	S	9	0	2	10-15
12	Chess Challenger Voice	S	3	0	W	2	0	S	5	0	W	16	1	W	18	1	2	10-15
13	Boris 2.5 MGS	S	4	1	W	6	1	S	3	0	W	9	1	W	1	0	3	5-8
14	Chess Champion Chess Partner 2000	S	5	1	W	3	0	S	9	0	W	8	0	S	7	1	2	10-15
15	Chess Challenger Sensory Voice	S	6	1/2	W	9	1	S	7	1/2	W	2	1/2	S	8	1	3 1/2	3/4
16	Conic Computer Chess	S	7	0	W	8	0	S	6	0	S	12	0	S	5	0	0	18
17	Chess Challenger 10	S	8	1	W	1	0	S	4	0	W	7	1	S	6	1	3	5-8
18	Chessmate WA 270	S	9	0	W	5	1	S	2	0	W	6	0	S	12	0	1	17

Abb. 9: Vergleichstest 1981, Übersicht über die Testergebnisse. Quelle: Stiftung Warentest (Hg.): Test Schachcomputer. Fast alle mattgesetzt, in: test, 16. Jahrgang, Nr. 8, August 1981, Seite 23

26 Test Schachcomputer: Einzelergebnisse

Fabrikat Anbieter-Adressen siehe Seite 25	Boris 2,5 ARB (Chafitz Sargon 2,5 ARB)	Mephisto	Boris Diplomat 80²⁾
Preis nach Markterhebung in DM	1998,- bis 2500,-	498,- bis 550,-	198,- bis 225,-
Mittlerer Preis in DM	2498,-	548,-	198,-

test-Qualitätsurteil	gut	zufriedenstellend	mangelhaft
TECHNISCHE MERKMALE Abmessungen des Grundgerätes in cm ca.	54 × 54	17 × 11 (ohne Schachbrett)	20 × 17
Batteriebetrieb ohne Zusatzgerät	nicht möglich	möglich	möglich
Zugeingaben durch	Sensoren	Tasten	Tasten
Anzeige der Computerzüge durch	Kennz. auf Schachbrett	Skala	Skala
Tonsignale beim Computerzug	vorhanden	vorhanden	nicht vorhanden
Begleittexte	nicht vorhanden	nicht vorhanden	geschrieben
Sonderzubehör lt. Hersteller	Tragetasche (148 DM), ab Herbst 81 Modul SIII (698 DM)	Tasche (15,50 DM), ab Herbst 81 neues Programm Mephisto X (250 DM), zusammen mit vollelektron. Schachbrett (800 DM)	12-V-Auto-Adapter (28 DM)
SPIELEIGENSCHAFTEN	gut	zufriedenstellend	mangelhaft
Beherrschung der Regeln	gut +	mangelhaft -	mangelhaft -
Farbwahl	sehr gut ++	sehr gut ++	sehr gut ++
Initiativtest	zufriedenstellend o	mangelhaft - passiv	gut +
Eröffnungstest	gut +	zufriedenstellend o	sehr mangelhaft -- sehr wenige gespeicherte Eröffnungen
Endspieletest	gut +	gut +	sehr mangelhaft -- sehr planloses Spiel
Rechentiefe	gut +	gut +	sehr mangelhaft --
Turnierergebnis mit Stellungsbewertung (siehe Tabelle)	gut +	zufriedenstellend o	mangelhaft -
AUSSTATTUNG / BEDIENUNG	gut	gut	zufriedenstellend
Bedienungsanleitung	zufriedenstellend o	zufriedenstellend o	gut +
Eingabe der Züge	einfach +	einfach +	einfach +
Eingabe von Stellungen	einfach +	zufriedenstellend o	zufriedenstellend o
Schachanzeige	vorhanden +	vorhanden +	vorhanden +
Stellungskorrektur und Zugrücknahme	zufriedenstellend o	zufriedenstellend o	zufriedenstellend o
Spielstandskontrolle	einfach +	zufriedenstellend o	zufriedenstellend o
Eingabe von Sonderzügen	einfach +	einfach +	einfach +
Übersichtlichkeit von Schachbrett und Schachfiguren	gut +	Brett und Figuren nicht vorhanden	schlecht -
Lesbarkeit bei hellem Licht	schlecht -	gut +	schlecht -
Bedienung der Tasten	zufriedenstellend o	gut +	gut +
ELEKTRISCHE SICHERHEIT	zufriedenstellend	gut	mangelhaft
des Netzteils bei Verwendung mit Schachcomputer			Kriech- und Luftstrecken würden nicht eingehalten, Wärmebeständigkeit ist nicht gewährleistet.

^{*)} Führt zur Abwertung
(siehe »Ausgewählt ...«, Seite 25)

¹⁾ Im Lieferumfang Koffer enthalten.

²⁾ Lt. Hersteller inzwischen mit geändertem
Programm als Diplomat II

Abb. 10: Vergleichstest 1981, Einzelergebnisse (Ausschnitt). Quelle: Stiftung Warentest (Hg.): Test Schachcomputer. Fast alle mattgesetzt, in: test, 16. Jahrgang, Nr. 8, August 1981, Seite 26

Kasparows Niederlage 1997

Moderne Schachprogramme spielen so stark, dass selbst Spitzenspielerinnen und -spieler kaum mehr mithalten können, vgl. Abb. 11. Mit der Niederlage des damaligen Schachweltmeisters Garri Kasparow gegen den Schachrechner Deep Blue von IBM 1997 hat sich das Blatt gewendet. So hatte auch das Spielprogramm AlphaGo der Google-Tochter Deepmind die Nase vorn.

Abb. 11: Wettkampf zwischen Deep Blue und Kasparow in Philadelphia, Pennsylvania (1996). © Laurence Kesterson, Corbis/Sygma, Computer History Museum, Mountain View, CA

Quellen

- Bruderer, Herbert; Faller Kurt: Computer-Schach, in: Neue Zürcher Zeitung, 6. Juni 1979, Seite 67, <https://doi.org/10.3929/ethz-b-000167775>
- Bruderer, Herbert: Nichtnumerische Datenverarbeitung. Dialogfähige Datenbanken und Informationsnetze, Computerschach und maschinenunterstützte Sprachübersetzung, Automation in Bibliotheken, künstliche Intelligenz und Computerkunst, Datenverarbeitung in Medizin und Chemie, Simulation von Entscheidungsprozessen, Rechtsinformatik. Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, Wissenschaftsverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich 1980, 267 Seiten, 60 Abbildungen
- Bruderer, Herbert: AI began in 1912, 2020, [AI Began in 1912 | blog@CACM | Communications of the ACM](https://doi.org/10.3929/ethz-b-000387462)
- Bruderer, Herbert: Die künstliche Intelligenz begann 1912 mit dem Schachautomaten von Torres Quevedo, <https://doi.org/10.3929/ethz-b-000387462>
- Bruderer, Herbert: The birth of artificial intelligence. First conference on artificial intelligence in Paris in 1951?, in: Arthur Tatnall; Christopher Leslie (Hg.): International communities of invention and innovation, IFIP WG 9.7 International conference on the history of computing, HC 2016, Brooklyn, New York, 25.–29. Mai 2016, revised selected papers, Springer international publishing AG Switzerland, Cham 2016, Seiten 181–185
- Bruderer, Herbert: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3. Auflage 2020, Band 1, 970 Seiten, 577 Abbildungen, 114 Tabellen, <https://doi.org/10.1515/9783110669664>

- Bruderer, Herbert: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3. Auflage 2020, Band 2, 1055 Seiten, 138 Abbildungen, 37 Tabellen, <https://doi.org/10.1515/9783110669671>
- Bruderer, Herbert: Milestones in Analog and Digital Computing, Springer Nature Switzerland AG, Cham, 3rd edition 2020, 2 volumes, 2113 pages, 715 illustrations, 151 tables, translated from the German by Dr John McMin, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-40974-6>
- Ebert, Johann Jacob: Nachricht von dem berühmten Schachspieler und der Sprachmaschine des K.K. Hofkammerraths Herrn von Kempelen, Johann Gottfried Müllersche Buchhandlung, Leipzig 1785, 68 Seiten
- Engélibert, Jean-Paul (Hg.): L'homme fabriqué. Récits de la création de l'homme par l'homme, Editions Garnier, Paris 2000, 1184 Seiten
- HNF Heinz Nixdorf MuseumsForum GmbH (Hg.): Geschichte der Zunkunft. Eine Reise durch das HNF, Paderborn, 2., überarbeitete Auflage 2023 268 Seiten
- Pérès, Joseph (Hg.): Les machines a calculer et la pensee humaine, Paris, 8–13 janvier 1951, Colloques internationaux du Centre national de la recherche scientifique, no. 37, Editions du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Paris 1953, xix, 570 Seiten
- Hindenburg, Carl Friedrich: Über den Schachspieler des Herrn von Kempelen, Johann Gottfried Müllersche Buchhandlung, Leipzig 1784, 56 Seiten
- Racknitz, Joseph Friedrich Freyherr zu: Über den Schachspieler des Herrn von Kempelen und dessen Nachbildung, Joh. Gottl. Immanuel Breitkopf, Leipzig und Dresden 1789, 69 Seiten
- Richter, Siegfried: Wunderbares Menschenwerk. Aus der Geschichte der mechanischen Automaten, Edition Leipzig 1989, 164 Seiten
- Standage, Tom: Der Türke. Die Geschichte des ersten Schachautomaten und seiner abenteuerlichen Reise um die Welt, Campus Verlag, Frankfurt, New York 2002, 224 Seiten
- Stiftung Warentest (Hg.): Test Schachcomputer. Fast alle mattgesetzt, in: test, 16. Jahrgang, Nr. 8, August 1981, Seiten 22–29
- Torres-Quevedo, Gonzales: Présentation des appareils de Leonardo Torres-Quevedo, in: Joseph Pérès (Hg.): Les machines à calculer et la pensée humaine, Paris, 8–13 janvier 1951, Colloques internationaux du Centre national de la recherche scientifique, Nr. 37, Editions du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Paris 1953, Seiten 383–406
- Turing, Alan Mathison: Chess, in: Brian Jack Copeland (Hg.): The essential Turing. Seminal writings in computing, logic, philosophy, artificial intelligence, and artificial life, plus the secrets of Enigma, Clarendon Press, Oxford 2004, Seiten 569–575 (1953)
- von Muldau, Hans H.: Mensch und Roboter, Verlag Herder KG, Freiburg im Breisgau, Basel usw. 1975, 192 Seiten
- von Windisch, Carl Gottlieb: Inanimate reason; or a circumstantial account of that astonishing piece of mechanism, M. de Kempelen's chess-player; now exhibiting at No. 8, Savile-Row, Burlington Gardens; illustrated with three copper-plates, exhibiting this celebrated automaton in different points of view, S. Bladon, No. 13, Pater-Noster-Row, London 1784, 58 Seiten
- von Windisch, Karl Gottlieb; von Mechel, Christian: Karl Gottlieb von Windisch's Briefe über den Schachspieler des Hrn. von Kempelen nebst drey Kupferstichen, die diese berühmte Maschine vorstellen, Basel 1783, 52 Seiten

Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter, 3. Auflage 2020

Milestones in Analog and Digital Computing, Springer, 3rd edition 2020

Bruderer, Herbert: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3. Auflage

2020, Band 1, 970 Seiten, 577 Abbildungen, 114 Tabellen, <https://doi.org/10.1515/9783110669664>

Bruderer, Herbert: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3. Auflage

2020, Band 2, 1055 Seiten, 138 Abbildungen, 37 Tabellen, <https://doi.org/10.1515/9783110669671>

Bruderer, Herbert: Milestones in Analog and Digital Computing, Springer Nature Switzerland AG, Cham, 3rd edition 2020, 2 volumes, 2113 pages, 715 illustrations, 151 tables, translated from the German by John McMinn, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-40974-6>

© Bruderer Informatik, CH-9401 Rorschach, Schweiz 2024

Herbert Bruderer

Seehaldenstrasse 26, Postfach 47

CH-9401 Rorschach, Schweiz

+41 71 855 77 11

herbert.bruderer@bluewin.ch

bruderer@retired.ethz.ch

August 2024